

Archiving Dossier Narrative

MAHPA. Mapa digital de denuncia sobre acoso y hostigamiento universitario. Caso Tecnológico de Monterrey

**Tecnológico de Monterrey
date submitted**

Project Catalogue Record:

Persistent Identifier:

Current Project URL: <https://sites.google.com/tec.mx/mahpa/home>

Launch Date: 18/11/2021

Archive Date:

Narrative Section 1: Project Rationale and Scope

El activismo anclado en lo que se denomina como el “feminismo de la cuarta ola”, se caracteriza hoy día en qué una parte de la instrumentación de su protesta y las acciones de sus grupos se llevan a través de redes y plataformas socio digitales en diversos espacios. Uno de los principales motores de este activismo tiene que ver con la erradicación de la violencia por razones de género. En México esto no ha sido la excepción y este ciberactivismo ha impactado muchos espacios de nuestra sociedad en el que las instituciones de educación superior han sido protagonistas debido a la incapacidad administrativa y operativa para atender y escuchar a estos movimientos estudiantiles de forma general.

Dentro de las problemáticas identificadas en la acción de las instituciones de educación superior podemos encontrar algunas que se derivan de distintas investigaciones relacionadas con el tema en nuestro país. A forma de resumen podemos delimitar que las instituciones de educación superior (IES) no han sido tan exitosas en el tratamiento de la información de estas denuncias en internet debido a las siguientes razones:

- Por las estructuras de liderazgos masculinos al frente de las instituciones y los sesgos de género. (Mingo, 2020)
- La falta de una estructura y políticas institucionales que le permitan a las instituciones responder de forma contundente y eficaz a actos de protesta y denuncia anónima derivadas del activismo digital estudiantil. (Varela, 2020)
- La denuncia anónima de casos de acoso/hostigamiento dentro de las universidades se da por medios digitales y muchos procesos de atención dentro de las IES no contemplan la forma de abordarlas. (Meráz & Guevara, 2019)

A través de esta propuesta de proyecto digital se busca realizar una exploración sobre este fenómeno asentándolo de forma específica en el Tecnológico de Monterrey (una de las universidades privadas mexicanas más reconocidas en México) llevándolo de forma paralela con la actuación de distintos colectivos y grupos estudiantiles pertenecientes a la institución que utilizan como uno de sus medios de protesta “tendederos de denuncia anónima” publicados utilizando medios socio digitales. La intención principal es hacer un análisis de esta información a razón de traer a la mesa una nueva perspectiva sobre el problema de la violencia en espacios educativos.

Narrative Section 2: Project Trajectory

Se realizó en tres fases principales durante un período de 11 meses.

Fase 1. Planteamiento Metodológico. (Enero-Marzo 2021)

- Identificación de la problemática.
- Desarrollo del marco teórico
- Delimitación de problemáticas, preguntas, objetivos y población meta
- Selección del método y técnica para el desarrollo del producto
- Generación de cronograma de trabajo.

Fase 2. Diseño de Base de Datos y Prototipado.

- Paper Prototyping
- Primera Ronda de iteraciones con usuarios objetivo
- Diseño de arquitectura de la información
- Construcción de la base de datos y criterios de catalogación
- Generación del primer prototipo digital
- Primera presentación del prototipo

Fase 3. Implementación y Evaluación

- Diseño de Journey Map del usuario
- Identificación de actores relacionados con la operatividad
- Definición de capital humano requerido
- Establecimiento de presupuesto
- Documentación

Narrative Section 3: Project-Specific Digital Objects and User Interface(s)

La primera parte importante en la ejecución del proyecto fue la delimitación de los criterios de organización y catalogación de la información. A través de la exploración de diferentes tendaderos de denuncia anónima se logró delimitar cómo se estandarizarían los metadatos proporcionados por las distintas denuncias para poder generar una base de datos más estructurada y actualizada.

Una vez delimitados estos metadatos y la forma de estructurar la información se empezaron a recopilar muestreos de tendaderos y se procedió a construir la base de datos con los criterios definidos, dentro de esta primera exploración que tomó como muestra piloto los campus de la región centro-sur del Tecnológico de Monterrey se hizo una recopilación, organización y catalogación de 101 denuncias que eran plasmadas de un solo tendadero.

Narrative Section 4: Project Outcomes (including analytics)

{NarrativeSection4ProjectOutcomesincludingAnalytics}

Narrative Section 5. Documentation Statement

Generar el uso y la aplicación del método para otras instituciones de educación superior en el país.

Narrative Section 6: Project Bibliography

- Alianza Grito Violeta (@alianza.gritovioleta). “Alumnas organizadas de todos los campus del ITESM para erradicar la violencia machista en los espacios institucionales”. (Información de Perfil).

Powered by Cognito Forms

Instagram. <https://www.instagram.com/alianza.gritovioleta/>

- Business Review, H. (2017). Gestión de proyectos. Editorial Reverté. Capítulos 1, p. 3-19: Capítulo 2 y capítulo 4 p. 43 a 47. Disponible en Biblioteca digital <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46768> Enlaces a un sitio externo.
- Cascón-Katchadourian, J., Ruiz-Rodríguez, A. Á., & Alberich-Pascual, J. (2018). Usos y aplicaciones de georreferenciación y geolocalización en gestión documental cartográfica y fotográfica antiguas. *Profesional de la Información*, 27(1), 202-212. <https://revista.profesionaldelainformacion.com/index.php/EPI/issue/view/3260/332>
- Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana (2020). Reporte de Diversidad e inclusión 2020. Tecnológico de Monterrey. México. Consultado en <https://tec.mx/sites/default/files/2020-10/report-e-diversidad-e-inclusion-oct2020.pdf> El 14 de marzo de 2021.
- Centro de Reconocimiento a la Dignidad Humana (2019). Reporte de Transparencia Tecnológico de Monterrey. México. Consultado en <https://tec.mx/sites/default/files/2020-10/report-e-diversidad-e-inclusion-oct2020.pdf> El 14 de marzo de 2021.
- Cerva Cerna, Daniela. (2020). Activismo feminista en las universidades mexicanas: la impronta política de las colectivas de estudiantes ante la violencia contra las mujeres. *Revista de la educación superior*, 49(194), 137-157. Epub 27 de noviembre de 2020. <https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1128>
- Costanza-Chock, S. (2020). *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need*. The MIT Press. <https://direct.mit.edu/books/book/4605/chapter/211367/Introduction-TravelingWhileTrans-Design-Justice> 14 de marzo de 2021.
- Druker, J., Kim, D., Salehian, I. & Bushong, A. (Septiembre 2013) Analysis of DH Projects. En UCLA Center for Digital Humanities. *Introduction to Digital Humanities: concepts, methods and tutorials for students and instructors*. [ebook]. California: UCLA. p.79-115. Recuperado de <https://archive.org/details/IntroductionToDigitalHumanities/mode/2up> (Enlaces a un sitio externo.).
- García, G. S. (2018). Del texto literario al mapa digital. Las posibilidades de la georreferenciación en los estudios literarios. *Revista de Humanidades Digitales*, 2. Rec de <http://revistas.uned.es/index.php/RHD/article/view/22141>. (Enlaces a un sitio externo.)
- Meráz, R. C., & Guevara, N. B. C. (2019). Bajo la sombra del anonimato. Del muro de la denuncia al acoso y hostigamiento sexual en las IES. *El Cotidiano*, 34(216), 27-38. <https://0-search-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/scholarly-journals/bajola-sombra-del-anonimato-muro-de-denuncia-al/docview/2371681320/se-2?accountid=11643>
- Mingo, Araceli. (2020). “Juntas nos quitamos el miedo”. *Estudiantes feministas contra la violencia sexista*. *Revista iberoamericana de educación superior*, 11(31), 3-23. Epub 25 de septiembre de 2020. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.31.703>
- Olson, T. (2015). *Digital Management: The complete Step by Step Guide to a Successful Launch*. (English edition). USA: J.Ross Publishing. Capítulos 2 y 3 Disponible en Biblioteca digital <https://0-ebookcentral-proquest-com.biblioteca-ils.tec.mx/lib/biblitestm/detail.action?docID=4395864>
- Pérez Serrano, G. (2016). *Diseño de Proyectos Sociales: Aplicaciones prácticas para su planificación, gestión y evaluación*. España: Narcea Ediciones. Capítulos 2 y 3. Disponible en Biblioteca digital <https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/lc/consorcioitesm/titulos/46246>
- Portillo Sánchez, M., & Beltrán Fuentes, D. (2020). Efectos de la pandemia por la Covid-19 en las movilizaciones feministas de la Ciudad de México. *Revista Mexicana De Estudios De Los Movimientos Sociales*, 5(1), 6-36. Recuperado a partir de <http://revistamovimientos.mx/ojs/index.php/movimientos/article/view/250>
- Ruíz, Olabuénaga, José Ignacio (2012). *Metodología de la Investigación Cualitativa*.

Powered by Cognito Forms

Universidad de Deusto Bilbao. Quinta Edición.

<https://books.google.es/books?id=WdaAt6ogAykC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

- Salguero, María. (2016) Yo te nombro: Mapa de los Femicidios en México”. <http://mapafemicidios.blogspot.com/p/inicio.html> Consultado el 5 de marzo de 2021.
- Tecnológico de Monterrey (2020). Nuestra Historia. Monterrey Nuevo León México. Consultado en <https://tec.mx/es/nosotros/nuestra-historia> 14 de marzo de 2021.
- University of Chicago (s/f). Digital Humanities. Starting a Digital Project [blog post]. Recuperado de <https://digitalhumanities.uchicago.edu/guides/startingdhproject>
- Varela, Helena (2020). Las universidades frente a la violencia de género. El caso de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Revista Interdisciplinaria De Estudios De Género De El Colegio De México, 6, 1-38. <http://0>

